

УДК 347.624.1

**ФИКТИВНЫЙ БРАК В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ****A FICTITIOUS MARRIAGE IN THE RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION**

©Шановалова В. И.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, vikusik_96@list.ru*

©Shapovalova V.

*Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia, vikusik_96@list.ru*

Аннотация. В данной статье рассматривается такая разновидность договорных семейно–правовых состояний, как фиктивный брак. Автор конкретизирует особенности института фиктивного брака в семейном праве Российской Федерации, выделяет положительные, отрицательные стороны и наиболее актуальные проблемы правового регулирования договорных браков. Произведено выделение ключевых особенностей существования института фиктивного брака в зарубежном законодательстве и сделаны выводы о необходимости установления административной, семейно–правовой и уголовной ответственности за заключение фиктивных союзов.

Abstract. This article discusses this kind of contractual family law as a fictitious marriage. Author describes the peculiarities of a fictitious marriage institution in the family law of the Russian Federation, highlights the positive, negative sides and the most urgent problems of legal regulation of contractual marriages. Highlighting of the key features of the institution of marriage in foreign legislation and the conclusions about the need to establish administrative, family law and criminal liability for entering into fictitious unions have been made.

Ключевые слова: фиктивный брак, принцип, фиктивное семейно–правовое состояние, брачный контракт, юридическая ответственность, последствие, вид на жительство, выгода, недействительность, аннулирование.

Keywords: fictitious marriage, the principle of fictitious family law status, marriage contract, legal responsibility, consequence, permit, benefit, invalidity, cancellation.

В Российской Федерации брак представляет собой союз между мужчиной и женщиной с целью создания семьи, основанный на их взаимном добровольном согласии (ст.12 п.1 ГК)

Фиктивный брак — это фальшивая официальная регистрация брака с целью извлечения выгоды из женитьбы или замужества. Практика последних лет показывает, что суды стали все чаще рассматривать фиктивный брак в рамках разбирательств. Мотивы заключения притворных фиктивных браков очень многочисленны: желание выехать за границу на постоянное место жительства, необходимость в политическом убежище, возможность получения прописки за счет фиктивного союза, намерение сократить срок службы в армии или вовсе его избежать и другие цели. Все эти мотивы можно объединить одним определением — выгодное распределение — это, пожалуй, самая распространенная причина притворных, или коммерческих, браков. Стоит отметить, что причиной фиктивных браков не всегда является намерение двух лиц. Согласно практике, часто только один из супругов преследует корыстные цели, обманывая второе лицо. Получается, один из супругов

использует в своих корыстных целях второго супруга. К сожалению, такие ситуации не редки.

Понятие фиктивного брака известно России еще с 60-х годов XIX века, но отношение к нему как к имущественной сделке возникло только к 30-м годам XX века. В то время многие проблемы, связанные с пропиской в крупных городах, получением вида на жительство за границей, расширением жилой площади, решались с помощью фиктивных браков. Напрашивается вывод, что в современном государстве с переходом к демократической форме правления и снятием всех запретов административно–командной системы, понятие фиктивного брака должно отмереть. Но, на самом деле, ситуация только ухудшилась, сейчас этот бизнес можно назвать процветающим.

В качестве особо значимой и противоречивой причины заключения фиктивных браков следует отметить часто встречающееся требование о необходимости прописки в Москве или Московской области при найме на работу. Это ограничение является абсолютно незаконным, гражданин России имеет право жить и работать в Москве беспрепятственно. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, а также иметь равные возможности при заключении трудового договора без какой-либо дискриминации (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года №2). При отказе работодателя в заключении трудового договора с соискателем–гражданином РФ по причине отсутствия у него прописки или регистрации по месту жительства происходит нарушение работодателем прав граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, которое гарантируется Конституцией РФ (часть 1, статья 27) и законом «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Также здесь наблюдается противоречие принципам Трудового кодекса РФ (статья 64, часть 2). К сожалению, эти постановления и законы редко принимаются в расчет работодателями, поэтому велика доля трудовых мигрантов в числе граждан, заключающих фиктивные браки.

Еще одной причиной активного увеличения числа фиктивных браков стал снос пятиэтажек в Москве. Хотя люди среднего возраста, имеющие стабильный заработок, и обрели возможность покупать жилье и получать прописку и регистрацию, молодые люди, только входящие на рынок труда, считают привлекательной стратегией фиктивного брака, которая позволяет им найти работу в крупных городах и закрепиться. Одним из направлений данной стратегии для них является использование аварийной и ведомственной жилой площади. Весной 2016 года прокуратурой Москвы и Московской области была проведена проверка регистрации фиктивных браков. «Проведенная только в одном округе Москвы прокурорская проверка показала, что имеют место факты, когда после принятия органами исполнительной власти решения о сносе или реконструкции домов недобросовестные граждане путем заключения фиктивных браков вселяют в такие дома лиц для получения жилья из фонда города», — сообщили в пресс–службе Генпрокуратуры РФ. По данным, предоставленным прокуратурой, на сегодняшний день предъявлено более 120 исков в отношении более 240 человек о признании незаконными их прав на жилплощадь.

Растущее число фиктивных браков вызывает повышенное внимание российской прокуратуры ввиду возможных угроз государству и обществу. Опасность может вызывать конкретная направленность на организацию нелегальной миграции. Самой большой угрозой заключения фиктивного брака является то, что человек может приехать в Москву или же в Россию не на работу или учебу, а для совершения террористических или других преступных действий. При этом, при выявлении прямой связи между регистрацией фиктивного брака и легализацией преступника, и преступным деянием наступает уголовная ответственность.

Также юридической практике известны и иные печальные последствия заключения коммерческих браков. Например, когда изначально брак регистрируется в целях получения прописки одним из супругов, а через некоторое время после вступления в фиктивный союз

это лицо может выдвинуть требование о разделе имущества. Также, известны случаи, когда фиктивный супруг может требовать финансовые выплаты, угрожая при этом отсудить часть квартиры, либо другими методами. К сожалению, государство мало чем может помочь в случаях, связанных с потерей жилплощади.

В качестве еще одного возможного печального исхода регистрации фиктивного брака следует выделить заключение брачного контракта. В начале лицо, желающее заключить фиктивный брак, входит в доверие к потенциальному супругу, затем убеждает заключить брак. Следующим этапом действия этого лица является убеждение супруга заключить брачный договор, перераспределив имущество. Это и является главной целью фиктивного супруга. Следующим этапом является развод, супруг забирает свою долю, которая может быть весьма значительной. План очень прост, в большинстве случаев он срабатывает без помех. К сожалению, в суде крайне сложно доказать, что союз был заключен фиктивно, так как главным доказательством законности брака является собственноручная подпись супруга в ЗАГСе, а она была поставлена добровольно.

На данный момент в России заключение фиктивного брака считается незаконным действием, но, к сожалению, не преследуется Уголовным кодексом, а подлежит рассмотрению рамках Гражданского процесса. Доказательство отсутствия намерения создания семьи в РФ является основанием для признания брака недействительным (ст. 27 п.1 СК РФ). В этом случае действует условие возвращения всех прав и обязанностей обоих супругов, имеющих место до заключения брака. То есть, все права и привилегии, которые был получены в результате заключения коммерческого союза, отнимаются у обеих сторон. Но, если за время существования брака появился ребенок, фиктивный брак не может быть признан недействительным (Семейный кодекс РФ).

Несмотря на отсутствие прямых норм, которые бы позволили привлекать граждан к ответственности за заключение фиктивных союзов, будет ошибкой утверждать, что они остаются полностью безнаказанными.

Во-первых, иногда разрешение на временное проживание или вид на жительство выдается иностранному гражданину на основании факта вступления в брак с гражданином РФ. Но при несоблюдении иностранным гражданином правил и срока пребывания или проживания в Российской Федерации, а именно, если разрешение на временное проживание или вид на жительство, выданные иностранному гражданину, аннулированы по причине раскрытия заключения фиктивного брака, согласно ст. 31 п. 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение пятнадцати дней. При неисполнении данной обязанности иностранный гражданин подлежит депортации (ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

Во-вторых, ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» устанавливает, что решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов или заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке (ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).

В-третьих, согласно статьям 322.2 и 322.3. Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность при выявлении факта фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении РФ (Уголовный кодекс РФ).

В-четвертых, согласно ст. 18.8 КоАП РФ, установлена административная ответственность при выявлении факта нарушения иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях).

В 2015 году калужскими депутатами было вынесено предложение дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей «Незаконное получение разрешения на временное проживание в РФ, гражданства РФ». Согласно их инициативе, заключение коммерческого фиктивного брака с этими целями каралось бы штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы до трех лет. Похожий законопроект против фиктивных браков между иностранцами и россиянами был внесен в Государственную думу в 2011 году, но крайне интересно отношение законодателей к проблеме фиктивных союзов — оба данных законопроекта провалились в Госдуме. Это показывает дифференциацию мнений и отсутствие единого подхода к решению данной проблемы в законодательной области Российской Федерации. Из этого следует, что прокуратура и суд вынуждены наносить точечные удары по замеченным конкретным проявлениям фиктивных союзов.

В отличие от терпимого к фиктивным коммерческим бракам российского законодательства, за рубежом подобная практика может быть основанием привлечения к уголовной ответственности.

Например, в законодательстве Соединенных Штатов Америки широкое распространение имеет цель получения постоянного вида на жительство, которая как раз и достигается с помощью фиктивного брака. Существует даже такое понятие «брачное мошенничество». Выявлением подобных случаев в США занимаются многие структуры. Если супружеская пара вызвала подозрения у правоохранительных органов, у них могут потребовать предоставить какие-то вещественные доказательства, вызвать на отдельные интервью. Выявление преступления может грозить тюремным заключением до пяти лет или штрафом до 250 тысяч долларов, причем как для иностранца, так и для гражданина США.

В Швейцарии многие супружеские пары, которые вызывают подозрение, а именно, где один из супругов — иностранец, каждый год посещает полиция с целью проверки, проживают ли супруги совместно и ведут ли общий быт.

В СМИ Великобритании в последнее время все чаще можно увидеть репортажи о появлении полиции на свадьбе или за полчаса до нее, об аресте невесты во время брачной церемонии. Полиция специально дожидается дня свадьбы подозрительных пар, чтобы поймать брачных мошенников. Такие меры правоохранительные органы Великобритании были вынуждены принять ввиду увеличения числа фиктивных браков. Помимо успешных мер компетентных органов Великобритании, имели место и несколько проигранных судебных процессов, но этот метод не изжил себя и все еще применяется, так как он показал себя как достаточно эффективный способ борьбы с брачными аферистами.

Заключение брака в Германии — одновременно и простая, и сложная процедура. Основным этапом при регистрации брака между гражданином Германии и иностранцем является получение согласия на заключение брака от немецких властей. Сложность заключается в том, что немецкие службы миграции четко и строго следят, чтобы не заключалось коммерческих фиктивных браков. Если же брак уже заключен ранее, например, на родине иностранного супруга, немецкие органы власти будут проводить проверки отсутствия корыстных целей и правдивость самого факта брака. В качестве способов проверки используются собеседования на предмет совместной жизни, на которых задаются очень каверзные вопросы с целью выяснения правдивости брака. Помимо собеседований, проверяются квартиры, в которых зарегистрированы супруги, ведутся беседы с соседями. Также, в Германии и в США, полиция проверяет личную переписку людей, которые зарегистрированы на сайтах знакомств, отслеживает само содержание таких сайтов, мониторит странички «влюбленных» в социальных сетях. Если в результате проверок обнаруживается нарушение законодательства, например, получение ВНЖ в результате заключения фиктивного брака, последствия для супруга–иностранца будут достаточно серьезны: от депортации на родину до возбуждения уголовного дела и лишения свободы на срок до трех лет.

Законодательство Австрии предусматривает наказание гражданина страны или лица, обладающего постоянным видом на жительство, заключившего притворный фиктивный брак с иностранцем, штрафом в размере до 360 дневных заработков. Если же подозреваемый совершил преступление за вознаграждение, ему может грозить тюремное заключение сроком до одного года. Иностранцу же выносятся обвинения как соучастнику. Также ему грозит запрет на въезд в страну на срок от 18 месяцев до 5 лет. Законодательством Португалии предусмотрено наказание обеих сторон при заключении фиктивного брака в целях легализации в стране. Наказанием является тюремный срок от года до четырех лет, а организаторы брачных мошенничеств подлежат тюремному заключению до пяти лет.

Заключение фиктивного брака — очень опасное и серьезное дело, которое может грозить серьезными последствиями. По итогам сравнения российского и зарубежного опыта решения данного вопроса, напрашивается вывод о том, что целесообразнее рассматривать фиктивный брак не только как фиктивную сделку, но и как разновидность мошенничества, то есть предусмотреть уголовную ответственность за такое правонарушение. С этой точки зрения наиболее показательным является опыт США с их пониманием о «брачном мошенничестве» и наказанием в виде тюремного заключения или штрафа для обеих сторон фиктивного брака. Ориентируясь на американские меры наказания, в России для усиления борьбы с фиктивными браками справедливо было бы обратиться к ст. 159 УК РФ, которая определяет приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием как мошенничество. Согласно данной статье, необходимо применить наказание в виде штрафа, либо обязательных работ, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет [3] причем как для иностранца, так и для гражданина Российской Федерации.

Список источников и литературы:

1. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115–ФЗ (действующая редакция, 2016).
2. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62–ФЗ (действующая редакция, 2016)
3. Уголовный кодекс РФ
4. Семейный кодекс РФ
5. Баженова О. И. Действительность брака в Российской Федерации. М., 2006. 169 с.

References:

1. Federal law “On legal status of foreign citizens in the Russian Federation” dated 25.07.2002 N 115–FZ (as amended, 2016)
2. Federal law “On citizenship of the Russian Federation” from 31.05.2002 N 62–FZ (as amended, 2016)
3. The criminal code of the Russian Federation
4. The family code of the Russian Federation
5. Bazhenova O. I. The validity of the marriage in the Russian Federation. Moscow, 2006.169 p.

*Работа поступила
в редакцию 18.10.2016 г.*

*Принята к публикации
22.10.2016 г.*